

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Atajanov Sana't FarxotovichO'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini o'qituvchisi**KURASH IXTISOSLIGIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLI O'YINLARDAN SAMARALI FOYDALANISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14179586>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba kurashchilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishda harakatli o'yinlardan samarali foydalanish to'g'risida zamonaviy pedagogik uslublar, vositalarva yo'llar haqida fikir yuritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, muammoli o'qitish, mashg'ulotlarni rejalashtirish, sportchining bilish faoliyati, pedagogik baholash

Kirish

Kurash milliy qadimiy qadriyatlarimiz, sport turi xususan bo'yicha mardlik, qabul qilingan jasurlik, qarorlarda vatanparvarlik, gumanizm g'oyalarini o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan kurashni ommalashtirish, rivojlantirish va dunyoga tanitish hamda ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kun sport amaliyotida iste'dodli talaba kurashchilarni tayyorlash masalasiga yangicha nazar bilan yondashish zaruriyatini tug'dirmoqda. Ushbu zaruriyat ayniqsa talaba kurashchilarning jismoniy tayorgarligini samarali rivojlantirish, kurash mashg'ulotlariga yangi ta'lim metodikalarini va innovatsion texnologiyalarni kiritishni taqozo etmoqda. Chunki yuqori mahoratli talaba kurashchilarni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlik muhim o'rin tutadi va boshqa tayyorgarliklar uchun poydevor hisoblanadi.

Chunki yuqori mahoratli talaba kurashchilarni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlik muhim o'rin tutadi va boshqa tayyorgarliklar uchun poydevor hisoblanadi. Talaba kurashchilarda jismoniy qobiliyatlar qanchalik yaxshi rivojlantirilgan bo'lsa, ular kurash usullari texnikasini shunchalik yaxshi egallab oladilar.

Tadqiqot maqsadi: Talaba kurashchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda harakatli o'yinlardan foydalanish.

Tadqiqot vazifalari:

Harakatli o'yinlarni har bir jismoniy si-

fatlarni rivojlantirishiga alohida e'tibor qaratish va oldindan rejalashtirib har bir o'yinga alohida vazifalar qo'yish

Mashg'ulotlarning yakunlovchi qismida diqqatni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanildi

Musobaqa muhitda harakatli o'yin tarzida tashkil etildi hamda talaba kurashchilarni mashg'ulotga bo'lgan qiziqishlarni oshirish

O'tkazilgan pedagogik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat va tajriba guruhlarida jismoniy sifatlarini tadqiqot boshlanishidan avval deyarli bir-biridan farq qilmagan edi. Demak, bunday vaziyat nazorat va tajriba guruhlariga tanlab olingan kurashchilar jismoniy tayyorgarligi bir xil ekanligidan darak beradi. Bu esa pedagogik tadqiqot o'tkazish jarayonining muhim tamoyillaridan biridir. Jadvalda qayd etilgan ko'rsatkichlardan shularni kuzatish mumkinki, tadqiqot guruhidagi talaba kurashchilarning jismoniy sifatleri shu sport turi bilan shug'ulanadigan kurashchilarniki bilan deyarli bir xil ekanligi ko'zga tashlanadi.

Masalan, agar 30 m ga yugurish tajriba guruhida natijalarimiz bo'yicha tajriba guruhida 6,56 s ga teng bo'lsa, nazorat guruhida 6,64s. Joydan turib uzunlikka sakrashda: tajriba guruhida 135 sm ni, nazorat guruhida 137 sm. ni tashkil etdi. Turnikga tortilish bo'yicha tajriba guruhida 5.6 marta, nazorat guruhida 5.2marta, 1000 m. yugurishda tajriba guruhida 5.43 daq., nazorat guruhida 5.33 daq., 15 soniya davomida usulni tezlikga tashlashda tajriba guruhida

1-jadval
Tajribadan oldingi nazorat guruhi talaba kurashchilarning jismoniy tayyorgarliklari (n=10)

№	F.I	30-m yugurish	1000-m yugurish	Turgan joydan uzunlikka sakrash	Turnikda tortilish	Usulni tezlikka bajarish 15-soniya	Oldinga engashish sm
1	B.I	6,41	5.53.25	137	10	7	10
2	S.A	6,73	5.20.35	142	12	6	12
3	J.Y	6,46	5.16.28	130	11	5	13
4	D.J	6,58	5.40.64	144	13	6	12
5	A.G	6,42	5.36.26	128	10	4	14
6	T.M	6,59	5.25.47	126	15	6	13
7	R.Y	6,73	6.23.87	133	12	4	15
8	Q.O	6,64	5.51.13	138	11	6	14
9	Q.R	6,36	5.30.25	136	13	5	15
10	A.O	6,64	5.31.26	136	14	6	14
O'rtacha		6.56	5.43	135	12.1	5.5	13.2

2-jadval
Tajribadan oldingi tajriba guruhi talaba kurashchilarning jismoniy tayyorgarliklari (n=10)

№	F.I	30-m yugurish	1000-m yugurish	Turgan joydan uzunlikka sakrash	Turnikda tortilish	Usulni tezlikka bajarish 15-soniya	Oldinga engashish sm
1	B.I	6,41	5.45.25	133	11	5	11
2	S.A	6,73	5.10.35	145	12	6	12
3	J.Y	5,30	5.16.28	130	12	5	12
4	D.J	6,58	5.40.64	144	13	6	12
5	A.G	6,42	6.23.26	129	10	6	14
6	T.M	6,12	5.25.47	126	13	5	13
7	R.Y	6,73	6.23.87	133	12	6	13
8	Q.O	5,64	6.35.13	118	11	6	14
9	Q.R	6,36	5.30.25	136	15	5	12
10	A.O	6,64	5.25.26	123	15	7	15
O'rtacha		6.20	5.54	133	12.5	5.8	13.10

5.5 marta, nazorat guruhida 5.6 marta. Oldinga engashishda tajriba guruhida 7.8 sm, nazorat guruhida 9.3 sm. Demak, bu natijalar bizga tajriba va nazorat guruxidagi kurashchilarning jismoniy ko'rsatkichlari deyarli bir hil ekanini ko'rsatadi.

Muvofiq ravishda 17sm va 6sm ga teng bo'ldi. Turnikda tortilishda ham ko'rsatkichlar ijobiy tomonga o'sdi. Muvofiq ravishda 1,4 marta va 0,8 marta. Tezkor-kuch tayyorgarligi natijalarining o'zgarishida ko'proq farq tajriba guruhi kurashchilarida 15 soniyada usulga tashlashda qayd qi-

lindi. U tajriba boshidagiga qaraganda uning oxirida 3,5 martaga va 1,4 martaga yaxshilandi. Nazorat guruhi sportchilarida o'sish nisbatan kamroq bo'ldi 1,4 marta va 3,5 marta. Turli testlarda bunday har xil darajada o'sish shundan dalolatki, tezkorlik sifatlarini tarbiyalashda nazorat guruhi kurashchilari tezkor-kuch mashqlarini og'irlisiz yoki qandaydir qarshilikni engish bilan takroran bajarish uslubi qo'llanildi.

Nazorat mashqlari natijalari tajriba boshida shu narsa aniqlangan ediki, tezkorlik va tezkor-kuch sifatleri bo'yicha nazorat

3-jadval
Nazorat va tajriba guruhi tadqiqotdan kegingi natijalarni solishtirma qiyosi tahlili (n=10)

№	Nazorat mashqlari	Nazorat guruh (n=18)			Tajriba guruh (n=18)			t	P
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %		
1.	30-m yugurish	5,93	0,72	12,14	5,40	0,66	12,13	2,32	<0,05
2.	1000-m yugurish	13,65	1,79	13,11	15,29	2,01	13,15	2,59	<0,05
3.	Turgan joydan uzunlikka sakrash	7,72	1,09	14,11	8,58	1,21	14,10	2,23	<0,05
4.	Turnikda tortilish	13,64	1,52	11,14	14,79	1,65	11,16	2,17	<0,05
5.	Usulni tezlikka bajarish (15-sonya)	4,85	0,69	14,12	5,36	0,76	14,18	2,11	<0,05
6.	Oldinga engashish (sm)	11,78	1,55	13,16	10,57	1,39	13,15	2,47	<0,05

hamda tajriba guruhlari kurashchilarda farqlar kuzatilmadi. Tajriba boshida nazorat guruhida startdan turib 30m.ga yugurish tezligi o'rtacha 5,62 s.ga, tajriba guruhida hamda startdan turib yugurish tezligi muvofiq ravishda 5,56 s.ga teng edi. 30 metr ga va 1000 metr ga yugurishda, nazorat hamda tajriba guruhlarida natijalar deyarli bir xil bo'ldi. Hamma ko'rsatkichlar bo'yicha farqlar ancha ishonchli bo'lmadi. Mashg'ulot jarayonida tajriba davomida xar xil masofalarga tezlanishlarni talab etuvchi mashqlar deyarli qo'llanilmadi va bu shu masofada yurish tezligida ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Tadqiqotlarning ko'rsatishiga joyidan turib uzunlikka sakrash va 15 soniya davomida uslga tashlash oxiriga kelib nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida natijalar ancha oshdi (3-jadvalga qarang).

Pedagogik tajriba yakunida ikkala guruh kurashchilarining jismoniy sifatlarini takroran testlash shuni ko'rsatdiki, 30 metr ga yugurishda ham nazorat, ham tajriba guruhlarida yaxshi o'sish kuzatildi. Ushbu nazorat sinovida ko'zga tashlangan natijalarning yaxshilanishi shunga bog'liq, bitta sifatni (tezkorlik-kuchni) tarbiyalashda "kuchli" uslub mashqi ikkinchi sifatning (tezkorlik) tarbiyalanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Tezkor-kuch tayyorgarligi natijalarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, deyarli hamma yuguruvchilarida pedagogik tajriba yakunida nazorat guruhi kurashchilarda, ayniqsa tajriba guruhi sportchilarida ancha oshdi. Tajriba guruhi 1000 metr ga yugurishda tajribadan oldin va keiyin hamma

ko'rsatkichlar bo'yicha farqlar yuqori darajaga ko'tarildi. 1000 metr ga yugurishda ko'rsatkichlarning o'sishi yetarlicha yuqori bo'ldi va tajriba hamda nazorat guruhlari muvofiq ravishda (0,92son.va ga teng bo'ldi. Joyidan turib uzunlikka sakrashda bir biriga juda o'xshash va juda yaxshi o'sish kuzatildi.

Pedagogik tajriba natijalari tahlili shunday xulosa qilishga imkon beradiki, "kuchli" uslubni qo'llash orqali tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan tor yo'nalishdagi vositalardan foydalanish kuchni namoyon qilishining maksimal qiymatlariga erishish vaqtini ancha kamaytiradi va bu yosh kurashchilarning kuch tayyorgarligi ko'rsatkichlarini ortishiga, ayniqsa, yuqoriga sakrash harakatlarini muhim darajada oshishiga imkon yaratadi.

Xulosa

Maxsus ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni e'tirof etishga asos bo'la oladiki, talaba kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida harakatli o'yinlarning maqsadli qo'llanishi ularning jismoniy sifatlarini rivojlantirish muammosini hal qilishga imkon yaratib, talaba kurashchilarning bazaviy texnikasini oqilona shakllantirishga yordam beradi.

O'tkazilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili natijalarga tayangan holda shuni aytish mumkinki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shugullanuvchi yosh kurashchilarning harakat tayyorgarligida harakatli o'yinlarni o'quv-mashg'ulot jarayoniga ta'dbiq etish uchun harakatli o'yinlarni shiddati va hajmi me'yorlarini aniqlash va ularni

qo'llash metodikasini ishlab chiqish zarur. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari talaba kurashchilarni jismoniy sifatlarini rivjlantirishda harakatli o'yinlarni har bir jismoniy sifatning o'ziga xos hususiyatidan kelib chiqib tanlansa yuqori samara berishini ko'rsatdi. Pedagogik tajriba davomida yosh kurashchilarning jismoniy sifatlarini rivjlantirishda tadqiqot guruhida qo'llanilgan harakatli talaba kurashchilarning jismoniy sifatlarning samarali rivojlanishi mumkin ekanligini isbotlab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev Sh.A., Xolmurodov L.Z. (2017) Erkin kurash. O'quv-uslubiy qo'llanma.

ITA - PRESS. Toshkent. 132 b.

2. Arslonov Sh.A. (2017) Dzyudo. O'quv-uslubiy qo'llanma. ITA - PRESS. Toshkent. 132 b.

3. Kerimov F.A., Tastanov N.A., Qodirov E.I. (2017) Yunon-Rum kurashi. O'quv uslubiy qo'llanma. ITA - PRESS. Toshkent. 132 b.

4. Tastanov N.A. (2015) Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik. O`DJTI. 390 b.

5. Goncharova O.V. (2015) Yosh sportchilarning jismoniy tayyorlash. O'quv-uslubiy qo'llanma. ITA - PRESS. Toshkent. 36 b.

6. Goncharova O.V. (2015) Bolalar jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O'quv qo'llanma. "ITA PRESS". 203 b.